

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613575>

УДК 330.43

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ
ПО ОТРАСЛИ «ПРОДТОВАРЫ И СЫРЬЕ» В ЮФО**

Д.Е. Красноков,
студент 4 курса, напр. «Экономика», профиль спец. «Экономика предприятий
и организаций (таможня)»

М.М. Цвиль,
к.ф.-м.н., доц., кафедра информатика и информационных таможенных
технологий,
Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье проведено эконометрическое моделирование объемов статистической стоимости при импорте и экспорте по отрасли «Продтовары и сырье» в Южном Федеральном округе (ЮФО). Для построения модели используются ежегодные данные таможенной статистики по импорту и экспорту для отрасли «Продтовары и сырье» за период 1993-2021 гг. По построенным моделям данных временных рядов сделан прогноз на 2022 г. Выявлено, что, несмотря на изменение внешних и внутренних факторов, профилирующие статьи экспорта и импорта продовольственных товаров сохраняются.

Ключевые слова: временной ряд, эконометрическое моделирование, прогнозирование, экспорт, импорт, статистическая стоимость, фиктивные переменные

**STATISTICAL VALUE MODELING BY THE "FOOD PRODUCTS AND
RAW MATERIALS" BRANCH IN THE SOUTHERN FEDERAL
DISTRICT**

D.E. Krasnyukov,
4th year student, direction "Economics", profile specialization "Economics of
Enterprises and Organizations (customs)"

M.M. Tsvil,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Department of Informatics and Information Customs Technologies,

Rostov branch of the Russian Customs Academy,
Rostov-on-Don

Annotation: The article presents an econometric modeling of the volumes of statistical value during import and export in the "Food products and raw materials" brunch in the Southern Federal District (SFD). To build the model, annual customs statistics on imports and exports for the "Food products and raw materials" brunch for the period 1993-2021 are used. Based on the constructed models of dynamic series data, a forecast for 2022 is carried out. It is identified that, despite the change in external or internal factors, the primary items of export and import of food products remain the same.

Keywords: dynamic series, econometric modeling, forecasting, export, import, statistic value, fictitious variables

Эффективность планирования федерального бюджета обуславливается уровнем прогнозирования таможенных платежей. Вследствие этого, появляется необходимость оценки прогнозной деятельности подчиненных Федеральной таможенной службе России таможенных органов. Современные условия требуют совершенствования методологического аппарата прогнозирования деятельности таможенного органа, дальнейшего совершенствования методов и методик разработки прогнозов.

Объектом исследования в настоящей работе выступают объемы отдельных параметров, входящих в состав расчетной формулы таможенных платежей, а именно, объемы статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в Южном Федеральном округе при экспорте и импорте за период 1993-2021 гг.

Определение изменений рассматриваемых показателей за определенный период является одной из основных задач статистики, которая может быть достигнута путем анализа временных рядов. С помощью такого анализа можно определить основную тенденцию уровней данного ряда. Следует отметить, что тенденция во временных рядах не всегда четко прослеживается, она часто может быть скрыта за колебаниями случайного/неслучайного характера. В связи с этим необходимо отделить тренд от колебаний, вызванных краткосрочными факторами, чтобы сделать достоверные выводы о тенденции развития изучаемых показателей. Для устранения колебаний, вызванных влиянием различных факторов, вводим фиктивные переменные [1-3].

С помощью эконометрического анализа изучим динамику объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в Южном

Федеральном округе при экспорте и импорте на основе данных за 1993-2021 гг.

На основе данных [4], представленных в таблице 1, проведем эконометрическое моделирование, с помощью которого можно сделать кратковременный прогноз на 2022 г. объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в ЮФО при экспорте.

Таблица 1 – Объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в ЮФО при экспорте с 1993 г. по 2021 г.

Год	Объемы стат. стоимости по отрасли «продовары и сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб.(y_t)
1993	104,599
1994	298,604
1995	282,382
1996	542,714
1997	298,261
1998	254,209
1999	115,032
2000	317,462
2001	357,704
2002	800,682
2003	807,506
2004	824,570
2005	1359,504
2006	1685,572
2007	3345,956
2008	3118,405
2009	3042,169
2010	2042,889
2011	3367,434
2012	4482,205
2013	4566,218

Год	Объемы стат. стоимости по отрасли «продтовары и сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб.(y _t)
2014	5204,990
2015	4441,855
2016	5016,438
2017	6559,790
2018	8410,855
2019	7543,340
2020	9084,103
2021	10808,261

На рисунке 1 представлен данный временной ряд в виде графика, где результат отражен с добавлением линии тренда.

Рисунок 1 – Графическое представление временного ряда объемов статистической стоимости по отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО по экспорту

Проведем аналитическое выравнивание уровней данного ряда с использованием полученного уравнения тренда (рис. 1).

Получим модель вида:

$$\hat{y} = 14,22t^2 - 104,65t + 395,4. \quad (1)$$

Полученное уравнение тренда не пригодно для прогнозирования. Однако структура данных показывает, что наибольший разрыв во второй половине данных. Введение фиктивных переменных помогает учитывать эти отклонения [5].

После определенного количества попыток улучшения модели тренда (1) с помощью введения фиктивных переменных в результате получим прогнозную модель с фиктивными переменными $Z_{15}, Z_{16}, Z_{18}, Z_{23}, Z_{24}, Z_{27}$ принимающие значение 1 для рассматриваемого периода t и 0 – для остальных:

$$\hat{y} = 14,22t^2 - 104,65t + 395,4 + 1387,71 * Z_{15} - 789,86 * Z_{16} - 1130,89 * Z_{18} - 1455,21 * Z_{23} - 1529,9 * Z_{24} - 1160,02 * Z_{27}. (2)$$

Для проверки адекватности модели приведем следующие показатели регрессионной статистики и дисперсионного анализа (рис. 2):

Вывод итогов						
Регрессионная статистика						
Множест	0,99653596					
R-квадрат	0,99318391					
Нормиро	0,990645747					
Стандарт	296,1409507					
Наблюд	29					
Дисперсионный анализ						
	df	SS	MS	F	Значимость F	
Регресс	8	260756003	32594500,38	371,6613464	4,98011E-20	
Остаток	20	1753989,254	87699,46269			
Итого	28	262509992,3				
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
Y-пересе	988,0361162	182,4564372	3,222885009	0,004267252	207,4386586	968,6335737
t	-170,1787728	29,65608271	-5,738410377	1,29143E-05	-232,0402771	-108,3172684
t^2	17,43305291	0,968661187	17,99912409	7,99667E-14	15,41446108	19,45564473
Z15	1387,714482	311,2440271	4,458605985	0,000240928	738,4708204	2036,958144
Z18	-1130,886645	310,6285927	-3,640639245	0,001627163	-1778,846533	-482,926757
Z23	-1455,212015	310,1856378	-4,691422934	0,000140183	-2102,247915	-808,1761144
Z27	-1160,022983	325,4103893	-3,564800084	0,001940622	-1838,817158	-481,2288076
Z16	789,8559299	311,2760399	2,537477444	0,019596636	140,5454906	1439,166369
Z24	-1529,898523	311,8634832	-4,905667403	8,54014E-05	-2180,434348	-1280,434348

Рисунок 2 – Результаты регрессионной статистики и дисперсионного анализа

Основываясь на использовании метода фиктивных переменных, ошибка прогнозирования составила 1%, что является приемлемым значением, учитывая характер полученных данных.

Чтобы оценить эффективность метода введения фиктивных переменных, мы сравним регрессионную статистику до и после использования этого метода в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительный анализ регрессионной статистики

Регрессионная статистика	До введения фиктивных переменных	После введения фиктивных переменных
Множественный R	0,924	0,997
R-квадрат	0,853	0,993
Нормированный R-квадрат	0,848	0,991
F	157,27	371,66

Из данных таблицы 2 видно, что введение фиктивных переменных позволило качественно улучшить модель. После введения фиктивных переменных получаем данные, представленные на рисунке 3.

Определим прогнозное значение объемов статистической стоимости по отрасли «продовары и сырье» в ЮФО при экспорте на 2022 год:

$$\hat{y} = 10053,9 \text{ млн руб.}$$

Рисунок 3 – Поведение практических и теоретических уровней ряда

Проведем аналогично эконометрическое моделирование с целью краткосрочного определения прогноза объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в ЮФО при импорте. Данные уровни временного ряда представлены в таблице 3 [6].

Таблица 3 – Объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в ЮФО при импорте с 1993 г. по 2021 г.

Год	Объемы стат. стоимости по отрасли «продовары и сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб.
1993	341,5107751
1994	407,505482
1995	667,2985385
1996	424,7702617
1997	345,541608

Год	Объемы стат. стоимости по отрасли «продтовары и сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб.
1998	332,1104512
1999	409,791566
2000	382,646436
2001	429,863348
2002	550,872058
2003	622,914819
2004	755,935914
2005	1000,157495
2006	1250,829942
2007	1861,240981
2008	2044,111736
2009	2031,724981
2010	2567,426034
2011	3121,799358
2012	2987,634322
2013	3576,868871
2014	3176,157494
2015	2796,42309
2016	2329,641274
2017	2990,927164
2018	2885,62127
2019	2696,867491
2020	2968,584926
2021	3506,226597

Далее следует рассмотреть график данного временного ряда с добавлением линии тренда, представленный на рисунке 4.

Рисунок 4 – Графическое представление временного ряда объемов статистической стоимости по отрасли «продтовары и сырье» в ЮФО по импорту

При изучении графического представления временного ряда на рисунке 3, можно прийти к выводу, что уравнение тренда будет иметь линейный вид. Для учета всплесков, введем фиктивные переменные: $z_6 = 1$ для t в промежутке от 6 до 14 и $z_6 = 0$ для оставшихся t ; $z_{18} = 1$ для t в промежутке от 18 до 22 и $z_{18} = 0$ для оставшихся t ; $z_{24} = 1$ для $t = 24$ и $z_{24} = 0$ для оставшихся t ; $z_{27} = 1$ для $t = 27$ и $z_{27} = 0$ для оставшихся t [6-7].

Применим программу «Регрессия», которая представлена в Пакете анализа приложения MS Excel (рис. 5).

Вывод итогов						
<i>Регрессионная статистика</i>						
Множественный R	0,990742294					
R-квадрат	0,981570293					
Нормированный R-квадрат	0,977563835					
Стандартная ошибка	178,8384546					
Наблюдения	29					
<i>Дисперсионный анализ</i>						
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>	
Регрессия	5	39178934,75	7835786,95	244,9970204	3,77348E-19	
Остаток	23	735613,4354	31983,19284			
Итого	28	39914548,18				
	<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>
У-пересечение	134,2023799	85,76574105	1,56475509	0,131296432	-43,21757208	311,6223318
t	110,9631777	4,688575266	23,66671567	1,197E-17	101,2641208	120,6622345
z6	-606,5983757	80,91181882	-7,497030528	1,28283E-07	-773,9772245	-439,2195269
z18	732,5112821	97,07467484	7,545853574	1,15171E-07	531,6970183	933,3254548
z24	-467,6773705	190,4064283	-2,456205784	0,022014569	-861,5630752	-81,79166574
z27	-433,3406869	194,0352193	-2,23330944	0,03545779	-834,7331176	-31,94825617

Рисунок 5 – Итоги регрессионного анализа

Получим модель временного ряда вида:

$$\hat{y} = 100t - 200 - 606,6z_6 + 732,51z_{18} - 467,68z_{24} - 433,34z_{27}. \quad (3)$$

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,99$, что говорит о высокой доле дисперсии для модели (2) [8].

Определим долю ошибки:

$$\sum (E')^2 : \sum (y_t - \bar{y})^2 = 735613 : 39914548,2 = 0,018.$$

Представляя данное значение в процентном виде, получим 1,8 %.

Полученные теоретические и фактические данные можно представить в виде графического изображения (рис. 6).

Рисунок 6 – Графики фактических и полученных теоретических значений

Определим прогнозное значение объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в ЮФО при импорте на 2022 г.:

$$\hat{y} = 3400 \text{ млн руб.}$$

Проведенное нами исследование позволило сделать прогноз объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» в ЮФО при импорте и экспорте в 2022 г. Провести сравнение по фактическим и прогнозным значениям будет возможно, после публикации данных в официальных источниках. Установлено, что, несмотря на изменение внешних и внутренних факторов, значение объемов статистической стоимости по отрасли «Продовары и сырье» при экспорте и импорте сохраняются.

Список литературы

- [1] Ларькин Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной статистики: учебное пособие [Текст] / Е.В. Ларькин – СПб.: Троицкий мост, 2016. 210 с.
- [2] Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник [Текст] / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко – М: Юнити-Дана, 2017. 328 с.

[3] Цвиль М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: учеб. пособие [Текст] / М.М. Цвиль – Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2016. 135 с.

[4] Данные ЮТУ по таможенной статистике внешней торговли. // Официальный сайт Южного таможенного управления. [Электронный ресурс]. – URL: <http://yutu.customs.ru>. (дата обращения: 10.04.2022).

[5] Цвиль М.М. Эконометрическое моделирование объемов таможенных платежей в регионе деятельности Ростовской таможни [Текст] / М.М. Цвиль // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2019. №1 (34). 61-69 с.

[6] Цвиль М.М. Эконометрика: конспекты лекций по учебной дисциплине [Текст] / М.М. Цвиль – Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2012. 86 с.

[7] Великонова Е.С. Использование фиктивных переменных для совершенствования методических основ прогнозирования таможенных платежей / Е.С. Великонова // Материалы XXIV Молодежного научного форума «Неделя науки» (г. Ростов-на-Дону, апреля 2020). – Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2020.

[8] Цвиль М.М., Великонова Е.С. Прогнозирование объемов таможенных платежей // Инженерный вестник Дона. – 2020. №4. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2020/6401>. (дата обращения: 10.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Larkin E.V. Time series analysis and forecasting according to customs statistics: textbook [Text] / E.V. Larkin – St. Petersburg: Troitsky Most, 2016. 210 p.

[2] Kremer N.Sh. Econometrics: textbook [Text] / N.Sh. Kremer, B.A. Putko – M: Unity-Dana, 2017. 328 p.

[3] Tsvil M.M. Time series analysis and forecasting: textbook. allowance [Text] / M.M. Tsvil – Rostov n / a: Russian Customs Academy, Rostov Branch, 2016. 135 p.

[4] UTU data on foreign trade customs statistics. // Official site of the Southern Customs Administration. [Electronic resource]. – URL: <http://yutu.customs.ru>. (date of access: 04/10/2022).

[5] Tsvil M.M. Econometric modeling of the volume of customs payments in the region of the Rostov Customs [Text] / M.M. Tsvil // Academic Bulletin of the Rostov Branch of the Russian Customs Academy. – 2019. No. 1 (34). 61-69 p.

[6] Tsvil M.M. Econometrics: lecture notes on academic discipline [Text] / M.M. Tsvil – Rostov n / a: Russian Customs Academy, Rostov Branch, 2012. 86 p.

[7] Velikonova E.S. The use of dummy variables to improve the methodological bases for forecasting customs payments / E.S. Velikonova // Proceedings of the XXIV Youth Scientific Forum "Science Week" (Rostov-on-Don, April 2020). – Rostov n/a: Russian Customs Academy, Rostov branch, 2020.

[8] Tsvil M.M., Velikanova E.S. Forecasting the volume of customs payments // Engineering Bulletin of the Don. – 2020. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2020/6401>. (date of access: 10.04.2022).

© Д.Е. Красюков, М.М. Цвиль, 2022

Поступила в редакцию 16.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Красюков Д.Е., Цвиль М.М. Моделирование статистической стоимости по отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 118-128. URL: <https://ip-journal.ru/>